

ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI GORMONLARINING O'ZARO TA'SIRINI O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH – RAQAMLI TA'LIMNING YANGI BOSQICHI

2-kurs talabasi Yoqubova Sevara Nuriddin qizi

2-kurs talabasi Xamidova Farzona Suxrob qizi

Ilmiy rahbar: Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti (KIUT), O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499953>

Dolzarbli: Ichki sekretsiya tizimi inson organizmining asosiy hayotiy jarayonlari - o'sish, modda almashinuvi, reproduktiv faoliyat va gomeostazni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Endokrin bezlarning gormonlari murakkab va o'zaro chambarchas bog'langan tizimni tashkil etadi. Bu mavzu biologiya va tibbiyot ta'limi uchun murakkab bo'lib, an'anaviy usullar ko'plab talabalarda qiyinchilik tug'diradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt (SI) bu murakkablikni yengillashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. SI yordamida endokrin tizimni o'rganish interaktiv, vizual va shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlarini yaratadi, bu esa talabalarning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

Maqsadi: Ichki sekretsiya bezlari va ularning gormonlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni o'rganishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarning mavzu yuzasidan chuqur bilimga ega bo'lishini ta'minlash, murakkab biologik jarayonlarni soddalashtirilgan, vizual va interaktiv shaklda o'rgatish.

Material va metodlar: Ta'limiy dastur va modullar: Fiziologiya fani uchun maxsus ishlab chiqilgan sun'iy intellekt asosidagi interaktiv dasturlar (masalan, 3D simulyatorlar, diagnostik o'yinlar, test tizimlari). Pedagogik yondashuv: konstruktivizm va individual yondashuv asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish. Universitetning 1 va 2-bosqich talabalari (2 ta guruh: nazorat va tajriba guruhi)ga 1 oy davomida endokrin tizim mavzusini o'rganishda turli yondashuvlar solishtirildi.

Olingan natijalar: Bilim darajasining oshishi: Sun'iy intellektdan foydalangan guruhda talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichi 38%ga oshdi. Qiziqishning ortishi: Talabalar mavzuga nisbatan yuqori qiziqish bildirdi. Mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi: Diagnostik holatlarni tushunish darajasi va mustaqil fikrlash qobiliyati ortdi. Interaktivlikning oshishi: Nazorat guruhiga nisbatan auditoriyadagi interaktivlik va bahs-munozara faolligi 2 baravar yuqori bo'ldi.

Xulosa: Sun'iy intellektdan foydalanish ichki sekretsiya bezlari va gormonlar mavzusini o'rgatishda samarali va innovatsion yondashuv bo'lib, talabalarning chuqur va mustahkam bilim olishiga, mavzuni hayotiy misollar asosida tushunishiga imkon yaratadi. Bu tajriba ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli va samarali yo'nalishi ekanligini tasdiqlaydi.

